

Inclusión FinTech en las universidades: Una propuesta para el desarrollo de credenciales digitales

M. P. Vargas Maldonado^{1*}, F. J. Pozos Texon², G. A. Maldonado Berea³,

¹Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, México,

²Departamento de Eléctrica-Electrónica, Tecnológico Nacional de México campus Veracruz, Veracruz, México

³Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca, México

*maripazvm98@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se analizaron los modelos de negocios que han implementado las Startups que hacen uso de lo que se conoce como FinTech (Financial Technology) y el cómo han generado más recursos monetarios que una empresa de más de 10 años, estos modelos han causado interés por parte de los jóvenes emprendedores a nivel mundial. La investigación se basó en incluir la herramienta FinTech mediante una aplicación móvil en donde el estudiante o cualquier personal académico tendrá acceso a sus credenciales universitarias o de cualquier otro rubro, sin necesidad de portar el "plástico", dicha aplicación tendrá una ventaja en el mercado por que evitará el robo de identidad con apoyo de un reconocimiento facial. Como resultado de la propuesta de investigación se planteó como objetivo generar la inclusión financiera en un modelo educativo como lo son las universidades del Estado de Veracruz.

Palabras clave: FinTech, inclusión, universidades, startups.

Abstract

We analyzed the business models that have been implemented by startups that make use of what is known as FinTech (Financial Technology) and how they have generated more monetary resources than a company of more than 10 years, these models have attracted the interest of young entrepreneurs worldwide. The research was based on including the FinTech tool through a mobile application where the student or any academic staff will have access to their university credentials or any other item, without the need to carry the "plastic", such an application will have an advantage in the market by preventing identity theft supported by facial recognition. As a result of the research proposal, the goal was to generate financial inclusion in an educational model such as the universities of the State of Veracruz.

Key words: FinTech, inclusion, university, startups.

Introducción

Con el surgimiento de la Cuarta Revolución Industrial y sus diversas herramientas de automatización, entra un nuevo segmento que une dos rubros, los servicios financieros y la tecnología, mejor conocido como "FinTech" y para el autor Cortés Poza [1] surge de la modificación de los modelos de negocios implementando herramientas tecnológicas como la ciberseguridad brindando nuevos servicios financieros para las personas y las empresas; uno de los éxitos de FinTech es que les brinda a los usuarios una mejor interacción sobre sus finanzas al momento de querer realizar una transacción, al solicitar un préstamo, entre otros. Pérez Padrón [2] dice que es de suma importancia la innovación no sólo del producto o del servicio, si no la innovación de toda la parte empresarial organizativa y de relación con los mercados, ya que al hablar de innovación se refiere a un cambio total en lo que se consideraba "tradición", es dar un giro para el futuro de la empresa. Por otra parte,

los autores Bañuelos, Pérez Novelo y Vega [3] ponen como ejemplo a la empresa KODAK que, por no haber innovado su modelo de negocio, en el año del 2012 se fue a la quiebra.

El 9 de marzo de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación [4] la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la cual expone todos los puntos que deben cubrir los emprendedores que deseen crear una empresa de tal sector, pero únicamente va enfocado a las siguientes instituciones: De Financiamiento colectivo: Artículo 15 al 21; De Fondos de Pago Electrónico: Artículo 22 al 29; y De Operaciones con Activos Virtuales: Artículo 30 al 34. Pero de acuerdo con la información, actualmente no existe una ley al respecto sobre el uso de credenciales digitales universitarias, y en conjunto con las tiendas departamentales influyen en el estudiante a iniciar su historial crediticio.

Es por ello que nace la propuesta de incluir a las FinTech mediante una aplicación móvil que en conjunto con las universidades, ya sean públicas o privadas, permitan adaptar una plataforma para la credencialización digital, el cual con ayuda de la tecnología FinTech se planteó como objetivo que el estudiante comience a generar un historial crediticio haciendo convenios con diferentes empresas, ya que la idea sería incluir al estudiante en el ámbito financiero y, para la empresa, un futuro prospecto. Durante la contingencia sanitaria que estamos viviendo en la actualidad, la idea ayudaría a evitar el contacto directo, ya que únicamente se tendría que leer el código QR generado al momento y listo.

FinTech en la Educación

En los últimos años, se han sumado diversos países que han implementado el conocimiento de lo que es FinTech en las universidades, a fin de que sus estudiantes conozcan la parte tecnológica financiera, como lo son Brandeis International Business School y University of Oxford. Estas universidades han logrado adaptar un programa de estudios sobre FinTech, contribuyendo a que sus estudiantes conozcan esta herramienta para futuros proyectos, esto con relación al ámbito de los Estados Unidos de Norteamérica, situación que en México no sucede todavía, ya que se ha identificado que en las instituciones educativas aún no se han incluido modelos educativos de FinTech, es por ello que nace la idea de crear algo nuevo, innovador y que ayudará a miles de estudiantes en el ámbito financiero.

Credenciales Universitarias Digitales

Actualmente existen un mínimo número de universidades que han implementado la credencialización digital. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [5] publicó una nueva credencial electrónica la cual el Jefe de Informática de la Dirección de Servicios Escolares, asegura la identidad del estudiante y con un código QR irá vinculado directamente a la base de datos de la Universidad, mostrará desde su matrícula hasta si el estudiante se encuentra inscrito o no, el Jefe de Informática corrobora que la credencial no se puede clonar gracias al código QR, siendo totalmente personal. La credencial de dicha universidad cuenta con la fotografía del estudiante, la matrícula, el nombre del estudiante, la carrera a la que pertenece, el código QR y la fecha de expedición.

Otro ejemplo es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez [6], la cual también implementó las nuevas credenciales virtuales, los mismas se irán renovando semestralmente y el alumno podrá tenerla siempre y cuando esté inscrito. Ya los estudiantes y el personal docente y administrativo en caso de extravío no deberán pagar la reposición. La credencial virtual cuenta con la fotografía del estudiante, el nombre completo, la licenciatura a la que pertenece, un código de barras y la vigencia de la credencial; la cual dará acceso a distintos puntos de la Universidad.

Y finalmente, se tiene a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla [7], la cual el día lunes 22 de junio de 2020 presentó la nueva credencial digital, aunque por el momento están en pruebas piloto para después aplicarlo en toda la universidad, se tiene claro que se podrá hacer uso de la misma únicamente si el estudiante olvidó su credencial física. La credencial cuenta con un código QR que les dará acceso de entrada o salida a las instalaciones.

Implementación de Credenciales Digitales

Durante la investigación, se encontró que diversas universidades han implementado el uso de las credenciales digitales, lo único que tienen en común entre ellas es que al ingresar el estudiante o personal de la universidad se visualizará la credencial en una aplicación móvil, y una vez que ingrese le generará un código QR o en algunos casos, un código de barras, el cual le permitirá el acceso a dichas instalaciones. Por otra parte, una vez que se investigaron las diversas funciones de Fintech [8] y sus derivados como RegTech [9], se tuvo la idea de implementar una propuesta que daría una mayor ventaja, y sobre todo, que aún no existe nada parecido en el mercado.

La idea consiste a grandes rasgos, que mediante una aplicación móvil, al ingresar a esta, se validará mediante un reconocimiento facial al usuario, y al mismo tiempo, confirmada por la universidad, con el fin de hacer uso de las credenciales digitales de los estudiantes.

En este caso, la propuesta no es únicamente que el estudiante cuente con su credencial universitaria, sino que también tenga la oportunidad de tener incluida en la misma aplicación su identificación, su licencia de conducir, tarjetas bancarias y departamentales; y al dar clic en alguna de ellas, generar un código QR que tiene un tiempo de vida de 1 minuto para hacer transacciones con las tarjetas bancarias y/o departamentales. La parte fundamental es que los estudiantes conozcan el sector financiero relacionado con la parte digital, como lo es FinTech, por ejemplo, varios de los universitarios no cuentan con alguna tarjeta bancaria y/o departamental que esté a su nombre, el propósito es apoyar al estudiante a generar un historial crediticio, cuando aún no ha egresado de la universidad.

Situación que requiere de un nivel de seguridad fiable, es por ello que se hará uso de un reconocimiento facial que evite la usurpación de identidad. Finalmente, con dicha propuesta, se estaría reduciendo el uso del plástico a gran escala, ya que en promedio cada persona emplea de cinco a ocho tarjetas, personales y/o departamentales.

Metodología

desarrollo de la propuesta de inclusión FinTech para el desarrollo de credenciales digitales para estudiantes y personal institucional, se basó en los principios básicos de la metodología de pensamiento diseño. En el desarrollo del prototipo, se empleó la aplicación Balsamiq para la maquetación y funcionalidad del software; el Draw.io, se utilizó para la elaboración de los diagramas de flujo, a fin de establecer un orden y secuencia sobre la funcionalidad del mismo.

Resultados y discusión

Función de la Aplicación Propuesta

Una vez realizada la propuesta del software, la cual se encuentra en su fase de diseño conceptual, que es lo que se comparte con esta publicación, se está estableciendo una prueba beta al corto plazo, una vez que la institución educativa que apoyará este pilotaje genere las condiciones para su desarrollo, ya que todo ha sido detenido debido a la contingencia sanitaria. Sin embargo, en este avance del prototipo a nivel conceptual, que fue revisado por especialistas en el diseño y desarrollo de aplicaciones, se obtuvo como observación más relevante, que era conveniente adicionar una aplicación, que permitiera incluir a las FinTech, y así aperturar el uso de credenciales digitales en las universidades del Estado de Veracruz. En los siguientes apartados se explica el funcionamiento conceptual de la aplicación.

Login

En el Login el usuario (ya sea el estudiante o el personal institucional) deberá seleccionar la universidad a la que pertenece, posteriormente, ingresará la matrícula o el correo institucional y finalmente, la contraseña, la cual será asignada por el personal de Servicios Escolares.

Figura 1. Login de la aplicación.

Validación de Identidad del Usuario

Ya que el usuario ingresó los datos correctamente, lo único que podrá ver es un ID, el nombre del usuario, la opción de subir fotografía y el estatus de validación. El usuario aún no podrá ocupar la aplicación hasta que valide su identidad, esto lo hará mediante la toma de una fotografía con la cámara frontal de su celular. Una vez que el usuario haya mandado la fotografía, deberá esperar a que el encargado de Servicios Escolares o su equivalente, apruebe la identidad del mismo.

Figura 2. Validación de la Identidad del Usuario

Ya que se corroboró la identidad del usuario, el estatus de validación deberá estar en color verde y con la palabra "Validada", posteriormente se habilitarán las opciones de "Perfil" y "Credenciales".

Figura 3. Opciones con las que cuenta la aplicación

Opción “Perfil”

En esta opción, el usuario logrará ver su fotografía, su matrícula, su nombre y sus apellidos precargados, de tal manera que ya no podrá modificar ninguno de esos campos. Lo único que el usuario podrá modificar será su número celular y su correo.

Figura 4. Perfil del Usuario

Opción “Credenciales”

Finalmente, en ésta opción aparecerán múltiples apartados, entre ellas está “Universidad” en donde el usuario tendrá precargada la credencial universitaria al frente y al reverso. Cuando el usuario quiera hacer uso de ella, deberá tocar la imagen generando así un código QR. Dicho código lo requerirá al ingresar a la institución educativa y con el apoyo de un lector, se validará la identidad del portador (estudiante o personal institucional) logrando ingresar a la misma.

Figura 5. Visualización de la Credencial Universitaria y generador de Código QR.

La propuesta será funcional y segura para las universidades, ya que se negará el acceso a personas que no forman parte de esta, evitando poner en riesgo al cuerpo académico y estudiantil. Otra ventaja es que se disminuirá el uso de plástico.

Trabajo a futuro

Se busca implementar la propuesta en diversas universidades del Estado de Veracruz para que así se realice un análisis de adaptabilidad al contexto, con relación a las características del cuerpo académico y estudiantil. Por otra parte, incentivar la realización de convenios con tiendas departamentales, con el fin de apoyar al estudiantado a que comience a integrar su historial financiero, y a su vez, la empresa tenga un futuro prospecto; otro convenio en prospectiva sería con el transporte público, ya que así se evitaría el falso cobro. Finalmente, otra ventaja es que se evitaría el contacto físico entre las personas, ya que únicamente se requerirá de un lector de código QR, lo que iría acorde a los lineamientos establecidos para esta nueva normalidad, que ha surgido a partir de la contingencia sanitaria que se está viviendo.

Conclusiones

La inquietud nació al observar que ya algunas universidades en nuestro país han incursionado en el desarrollo y uso de credenciales digitales para el personal administrativo y estudiantil. Sin embargo, se observó que su uso solo era de tipo académico. Situación que se repetía en universidades extranjeras, lo cual su uso era como ya se comentó. A partir de la consulta y participación en eventos de innovación tecnológica se descubrió, a FinTech, que es una herramienta financiera, y mediante el apoyo de la metodología de pensamiento diseño se descubrió las posibilidades que podría obtenerse tanto para estudiantes como personal institucional al incluir en estas, también la adición de otros usos como son las tarjetas departamentales y/o bancarias. Lo que llevó a identificar que las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son el motor de la economía mexicana, puedan hallar en las FinTech una opción viable para acceder a créditos, ya que su uso otorga grandes ventajas con respecto a los servicios financieros tradicionales, como son menos requisitos para su afiliación, así como un factor de mayor ciberseguridad en el uso de las tarjetas y otros servicios. Lo mejor de todo es que en algunos casos son pymes ayudando a otras pymes, es un círculo virtuoso. Las pymes son uno de los sectores que más pueden beneficiarse del crecimiento de las FinTech, pues obtienen créditos y demás beneficios financieros a corto plazo.

Por ello, se elaboró esta propuesta de inclusión FinTech en las universidades, ya que la mayoría de las pymes son creadas por los estudiantes universitarios, y con ello, se obtendría un mayor panorama del uso de las FinTech como vehículo para el emprendimiento.

Referencias

- [1] D. Cortés-Poza, "FinTech: Tecnología Financiera," *Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión*, no. 6, Ciudad de México, 2017.
- [2] S. Pérez-Padrón, F. R. Moreno-Méndez y T. Padrón-Zardúa, "La innovación tecnológica y la investigación de mercado en el sistema empresarial cubano," *Universidad y Sociedad*, vol. 10, no 1, pp. 367-373, 2018.
- [3] J. Bañuelos, R. Pérez-Novelo, E. Vega, "Factores clave del auge y declive de KODAK: Del paradigma analógico al digital," *Razón y Palabra*, no. 79, 2012
- [4] E. Peña-Nieto, "Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera," *Diario Oficial de la Federación*, pp. 01-67, 2018/03/09 2018.
- [5] L. García-León, "Presenta la UJAT credencial electrónica para estudiantes," *Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)*, 2020/03/04 2020.
- [6] R. A., "La UACJ da un salto a lo digital con sus nuevas Credenciales Virtuales," *Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)*, 2020/06/12 2020
- [7] J. M. Santiago-Muñoz, G. Soto-Ponce, "Conoce la nueva credencial digital," *Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP - Avisos)*, 2020/09/02 2020.
- [8] I. Esteban-Carballo y F. Dalle-Nogare, "Fintech e inclusión financiera: los casos de México, Chile y Perú," *Revista CEA*, vol. 5, no 10, pp. 11-34, 2019
- [9] F. D. Corporations, "Observatorio de Innovación y Tendencias RegTech 2018," *Finnovating Disrupting Corporations*, pp. 01-21, 2018/02/22 2018.